

Revisão Dosimétrica em Recém-Nascidos em Unidade de Terapia Intensiva

Ana Luiza Oliveira Caixeta
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-7635-919X

Monique França e Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-6305-9526

Cássia Eugênia Barros
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-7666-0027

Samara Pavan Souza
Hospital das Clínicas de Botucatu
Faculdade de Medicina
Universidade Estadual Paulista
Botucatu, Brasil
ORCID: 0000-0003-0941-0340

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica-
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica-
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Resumo - Pacientes prematuros muitas vezes necessitam de cuidados especiais quando estão em Unidades de Terapia Intensiva neonatais, entre os procedimentos comuns, a radiografia é fundamental para verificar o posicionamento de sondas, por exemplo. Como a radiografia utiliza radiação ionizante para a produção de imagens, é necessário o monitoramento de doses recebidas pelos pacientes. Neste trabalho, foi realizada uma revisão bibliográfica referente às doses recebidas quando alguns parâmetros foram alterados, como: tamanho de campo de radiação, tensão selecionada no equipamento e produto corrente-tempo. Os resultados mostram que quanto mais colimado o campo de radiação, menores foram as doses obtidas, além disso, selecionar valores de tensão e corrente menores, também diminuem a dose recebidas pelos pacientes. Foi concluído que a conscientização por parte dos profissionais e escolha correta das técnicas utilizadas por eles, faz com que os pacientes recebam valores menores de dose.

Palavras-chave – unidade de terapia intensiva neonatal, raios-X, recém-nascido, radiação ionizante, dosimetria.

Abstract - Premature patients often need special care when they are in neonatal intensive care units, among the common procedures, radiography is essential to verify the placement of probes, for example. As radiography uses ionizing radiation to produce images, it is necessary to monitor the doses received by patients. In this work, a literature review was carried out regarding the doses received when some parameters were changed, such as: radiation field size, voltage selected in the equipment and current-time product. The results show that the more collimated the radiation field, the lower the doses obtained, in addition, selecting lower voltage and current values also decrease the dose received by patients. It was concluded that the awareness on the part of professionals and the correct choice of the techniques used by them, causes patients to receive lower dose values.

Keywords — neonatal intensive care unit, X-ray, newborn, ionizing radiation, dosimetry

I. INTRODUÇÃO

Os avanços tecnológicos e científicos possibilitaram a utilização de exames de diagnósticos para descoberta e monitoramento de diversas doenças, desde os primeiros minutos de vida até os últimos. Desta forma, recém-nascidos

(RN) prematuros, com problemas respiratórios, gastrointestinais, e infecções, que precisam de cuidados especiais são internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e são submetidos à diversas radiografias ao longo da sua internação [1-4].

Por conta das suas condições especiais, os RN precisam ser monitorados e examinados, sendo submetidos a radiografias, principalmente de tórax e abdome. As imagens obtidas pelos raios-X possibilitam a visualização de comprometimento e lesões nas regiões, e quando necessário o posicionamento e monitoramento de tubos respiratórios e sondas nasogástricas [3-5]. Desta forma, o exame de raios-X é mais comum e representa cerca de 75% dos exames de diagnóstico realizados na UTI neonatal [4,6]. Estudos apontam que os RN podem ser submetidos a uma ou várias radiografias durante a internação [7-10], e essas repetições de exames são necessárias e proporcionam a redução da taxa de mortalidade de prematuros e RN. Ebenebe *et al.* (2019) [8] relatam em seu estudo que os RN realizaram, em média, 4 radiografias. Arízaga-Ballesteros *et al.* (2021) [6] relatam que, em média, os pacientes de RN foram submetidos a 13 radiografias, de acordo com a gravidade da doença e o tempo de internação.

Também, Scott *et al.* (2014) [11] apontam que RN na UTI neonatal foram radiografados 15 vezes, sendo para colocação de tubos, diagnóstico de problemas gastrointestinais e respiratórios. Além de radiografias, 12% dos RN foram submetidos a outros exames que utilizam radiação ionizante, como por exemplo a fluoroscopia, e com isso tendo um acúmulo de dose e uma maior exposição à radiação. De acordo com Ebenebe *et al.* (2019) [8] o RN pode receber 4 μSv durante o exame de raios-X. Com as repetições de exames, estudos apontam que a faixa da dose efetiva cumulativa correspondente a 50 μSv a 138 μSv [8-10], conforme o número de exames, área examinada e parâmetros utilizados.

Apesar dos benefícios clínicos ofertados pela técnica, diversos estudos [2,3,6-15] apontam a ocorrência de efeitos biológicos nocivos ocasionados pela exposição à radiação. Esses efeitos podem variar desde lesões na pele até tumores. No caso de RN, a preocupação com a exposição à radiação é maior [2,3], uma vez que as crianças são mais sensíveis à

radiação ionizante, sendo 3 vezes mais radiosensíveis em relação aos adultos [12-14]. Isso porque as crianças estão em fase de crescimento e desenvolvimento, em que suas células estão se dividindo e multiplicando mais do que nos adultos. Além disso, a expectativa de vida das crianças é maior que a dos adultos, e com isso espera-se que as crianças vivam muitos anos, e a probabilidade de ocorrência de neoplasia é maior, uma vez que o período de latência ocorra [15].

Além disso, os RN ao longo da sua vida, podem ser expostos a vários exames de radiação ionizante e, com isso aumentar a probabilidade de ocorrência de câncer. Na obtenção de imagens do abdome, Brody *et al.* (2007) [15] estimaram a probabilidade da ocorrência de câncer é de 1 em cada 550 crianças de um ano de idade. Já no caso de exame de crânio a probabilidade é de 1 a cada 1500 crianças submetidas ao exame. Em estudos desenvolvidos nos Estados Unidos da América, Brenner *et al.* (2001) [12] determinaram que anualmente 600 mil exames de radiodiagnósticos de abdome e crânio são realizados em crianças e, estimou que em torno de 500 crianças desenvolvem um câncer fatal (radioinduzido).

Conforme o contexto apresentado, este trabalho tem o intuito de investigar e analisar o cenário dosimétrico na UTI neonatal, por meio de trabalhos científicos disponíveis na literatura. Verificando os valores de dose efetiva (E) e dose de entrada na pele (DEP), recebidos em pacientes prematuros e RN submetidos a exames de raios-X durante a sua permanência na UTI. Mediante as análises das doses e parâmetros obtidos será possível conhecer a exposição à radiação das crianças, e ressaltar a importância de a equipe médica seguir os princípios de radioproteção que são justificação, otimização e limitação da dose, além de planejar e adequar os parâmetros para cada região anatômica e idade da criança, a fim de minimizar os riscos da exposição da criança à radiação.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica a partir de estudos já publicados referente ao tema de interesse. O levantamento de dados e a pesquisa foram realizados por meio do *Google Academic*, *Semantic Scholar* e *Pubmed*, utilizando para a coleta de dados dois idiomas: português e inglês; tendo como palavras chaves: Raios-X móvel, Unidade de Terapia Intensiva neonatal e dosimetria.

Como critério de inclusão e seleção dos artigos foram considerados: pacientes internados em UTIs exclusivamente os neonatais que foram submetidos a radiografias, tendo como região de interesse o tórax, abdome ou ambos e presença de dados de E e/ou DEP. Além disso, o período selecionado para coleta dos artigos foi de 2015 até 2022, sendo, com isso, selecionados 9 trabalhos. Vale ressaltar que os modelos, as tecnologias, condições de qualidade e uso dos equipamentos não foram considerados neste trabalho, pois o interesse do estudo está nos valores de doses no paciente e nos diferentes protocolos de exames em UTI neonatal, utilizando os equipamentos de raios-X móveis.

Os dados coletados foram: E, DEP e parâmetros de varredura (tensão, produto corrente-tempo e tamanho do campo de radiação), correspondente aos protocolos e normas seguidas pelos países de origem dos trabalhos selecionados. Assim os dados obtidos foram divididos em duas tabelas, a Tabela I é referente aos dados de E, e a Tabela II traz informações referentes aos valores de DEP.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na Tabela I estão expostos os dados de E e na Tabela II os dados de DEP em pacientes neonatais, bem como todos os parâmetros utilizados e a região anatômica de interesse.

Ao analisar os dados inseridos referentes aos valores de E, é possível notar algumas diferenças. A primeira verificação que se pode fazer é a respeito dos trabalhos de SILVA (2021) [16] e ELSAHMI *et al.* (2022) [17], os dois autores utilizaram a mesma tensão aplicada ao tubo que é de 50 kV, de forma que somente o segundo autor especificou o parâmetro produto corrente tempo (1,6 mAs). Os valores de E encontrados por eles foram 5,21 μ Sv e 0,11 μ Sv, respectivamente. É possível que essa divergência entre os valores de E, seja pela escolha do tamanho de campo de radiação, o autor que selecionou o campo maior de $18 \times 24 \text{ cm}^2$ foi aquele que obteve uma maior dose. O mesmo fato pode ser verificado no trabalho de SILVA (2021) [16], quando a autora fixou uma mesma tensão de 45 kV, e variou o tamanho do campo de radiação de $18 \times 24 \text{ cm}^2$ e o outro campo de $30 \times 30 \text{ cm}^2$, em que houve uma diferença de aproximadamente 38% entre as doses encontradas.

TABELA I. VALORES DE DOSE EFETIVA PARA PACIENTES RECÉM-NASCIDOS SUBMETIDOS A EXAMES DE RAIOS-X EM UMA UTI NEONATAL

Publicação	Parâmetros			E (μ Sv)
	Tensão (kV)	Produto corrente-tempo (mAs)	Campo de Radiação (cm^2)	
Tórax + Abdome				
SILVA (2021) [16]	45	-	30×30	7,56
BOUAOUN <i>et al.</i> (2015) [3]	57	1,6	11×21 20×27	30,2
BOUAOUN <i>et al.</i> (2015) [3]	48	3,2	17×21 26×31	34,8
Tórax				
SILVA (2021) [16]	50	-	18×24	5,21
SILVA (2021) [16]	45	-	18×24	4,66
ELSAHMI <i>et al.</i> (2022) [17]	50	1,6	12×12	0,11
ELSAHMI <i>et al.</i> (2022) [17]	50	3,2	12×12	0,23
BUSNICK (2016) [18]	48 - 55	1,6 - 2,5	-	2,3 - 10,7

Diferentemente da primeira verificação, agora a análise foi realizada quando o produto corrente-tempo foi mantido fixo, que é o caso dos trabalhos de BOUAOUN *et al.* (2015) [3] e ELSAHMI *et al.* (2022) [17] em que foi usado um valor de 3,2 mAs. Os valores de E foram: 34,8 μ Sv e 0,23 μ Sv, respectivamente. Os dois fatores que proporcionaram essa diferença foram: a tensão aplicada ao tubo e o tamanho do campo de radiação. Entretanto, o tamanho de campo escolhido entre os autores foi bem discrepante visto que o primeiro autor utilizou campos entre $17 \times 21 \text{ cm}^2$ e $26 \times 31 \text{ cm}^2$ [3] e o segundo autor selecionou um campo menor de $12 \times 12 \text{ cm}^2$ [17] devido às regiões de interesse.

Selecionar adequadamente os parâmetros para realização da radiografia é de extrema importância, principalmente o parâmetro tamanho de campo de radiação. Esse fato pode ser visto e analisado nos trabalhos em que a tensão aplicada foi de 50 kV, nos estudos de SILVA (2021) [16] e ELSAHMI *et al.* (2022) [17]. ELSAHMI *et al.* (2022) [17] analisou a diferença entre os valores de E ao utilizar o mesmo campo de radiação que foi de $12 \times 12 \text{ cm}^2$ e dobrou o produto corrente tempo de 1,6 mAs para 3,2 mAs, tendo um aumento de aproximadamente 52% no valor de E. Outro ponto importante de se analisar é quando se trabalha com tensões iguais e

tamanhos de campos de radiação muito diferentes, que foi o caso dos trabalhos de SILVA (2021) [16] e ELSAHMI *et al.* (2022) [17], que utilizaram campos de $18 \times 24 \text{ cm}^2$ e $12 \times 12 \text{ cm}^2$, respectivamente, a variação entre os valores de E foi de aproximadamente 98%. Então, pode-se afirmar que quanto maior o campo de radiação, maior será a dose proporcionada ao paciente neonatal.

Em relação aos valores de DEP, na região torácica, o maior valor foi de 1,73 mGy no estudo realizado por OMOJOLA *et al.* (2021) [20] e o menor valor encontrado foi no trabalho de KIM *et al.* (2016) [19], de 0,049 mGy. Entre estes dois resultados existe uma diferença de aproximadamente 95%, que pode ser explicada pela escolha de parâmetros radiográficos diferentes, como tensão e produto corrente tempo, sendo o produto corrente tempo o parâmetro de maior discrepância entre eles.

TABELA II. MÉDIA DOS VALORES DE DEP PARA PACIENTES RECÉM-NASCIDOS SUBMETIDOS A EXAMES DE RAIOS-X DE TÓRAX EM UMA UTI NEONATAL

Publicação	Parâmetros			DEP (mGy)
	Tensão (kV)	Produto corrente-tempo (mAs)	Campo de Radiação (cm^2)	
KIM <i>et al.</i> (2016) [19]	60	1,4	25×32	0,049
OMOJOLA <i>et al.</i> (2021) [20]	59	6,3	$30 \times 23,5$	1,73
OMOJOLA <i>et al.</i> (2022) [21]	56	5,52	-	0,66
FRAYRE <i>et al.</i> (2012) [22]	43-61	0,9- 1,1	-	0,08
TOOSSI <i>et al.</i> (2012) [23]	41- 61	0,5- 2,8	-	0,076

Apenas nos trabalhos de KIM *et al.* 2016 [19] e OMOJOLA *et al.* (2021) [20] são relatados os tamanhos de campos de radiação utilizados. Nestes dois trabalhos pode-se observar que há uma diferença muito grande nos campos selecionados para a mesma região de interesse (tórax), em que para o campo de $30 \times 23,5 \text{ cm}^2$ obteve-se um valor de DEP de 1,73 mGy, já para o campo de $25 \times 32 \text{ cm}^2$ este valor foi de 0,049 mGy. Assim, nota-se que o tamanho do campo de radiação influencia diretamente nos valores de DEP, sendo que quanto maior o tamanho do campo selecionado, maior será a dose recebida. Sendo assim é importante selecionar a colimação do feixe de acordo com a região a ser examinada.

Sabe-se pela literatura a existência de alguns órgãos que são mais sensíveis às radiações ionizantes do que outros [15-16]. Dentre os mais radiosensíveis tem-se, por exemplo, a mama, tireoide e gônadas. Em seu trabalho SILVA (2021) [17], realizou medidas de doses equivalentes para diferentes órgãos utilizando objetos simuladores antropomórficos virtuais e o método computacional Monte Carlo. Utilizando como parâmetro: tensão de 45 kV, campo de radiação de $18 \times 24 \text{ cm}^2$ as doses equivalentes encontradas na mama, tireoide e gônadas foram $9,54\text{E}-2 \mu\text{Sv}$, $1,26 \mu\text{Sv}$ e $0,5 \mu\text{Sv}$, respectivamente. Por se tratar de um órgão sensível à radiação há uma preocupação considerável em relação as gônadas e, alguns trabalhos citam o uso de proteção gonadal para otimizar a proteção desse órgão do indivíduo exposto [24-25].

IV- CONCLUSÃO

Com este trabalho pode-se ter uma ideia dos valores de doses DEP e E aos pacientes neonatais com base nos parâmetros tensão no tubo, produto corrente tempo e tamanho de campo. Observou-se que estes trabalhos utilizaram diferentes configurações de parâmetros radiográficos, devido principalmente, as diferentes características físicas do

paciente, motivação clínica e normas vigentes nos diferentes países.

Sabe-se, quanto maior o produto corrente tempo, maior será o valor da dose efetiva, isso também é verificado quando se aumenta a tensão aplicada no tubo de raios-X. Mas em especial, o parâmetro tamanho de campo de radiação vem trazendo uma certa preocupação para o neonatal, pois eles são muito pequenos, então é necessário selecionar um campo de radiação de acordo com a região de interesse, para que eles não sejam sobre expostos, e assim respeitar o princípio ALARA, que estabelece que as doses devem ser tão baixas quanto razoavelmente exequíveis.

De maneira geral, é necessária uma conscientização entre os profissionais responsáveis para sempre que possível usar um feixe bem colimado, garantindo a qualidade de imagem, sem exposição desnecessária ao paciente e sem repetição de exames. Por fim, é importante a continuação e realização de novos estudos dosimétricos que analisem os diferentes parâmetros de varredura que minimizem as doses no paciente neonatal, sem alteração na qualidade da imagem e na saúde do paciente.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelas bolsas de Produtividade em Pesquisa: 314520/2020-1 (L.P.N) e 312124/2021-0 (A.P.P); pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2 e projeto MAI/DAI (403556/2020-1), juntamente à M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA. A autora A.L.O.C agradece a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível por sua bolsa (No. 88887.713182/2022-00). A autora M.F.S. agradece a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível por sua bolsa (No. 88887.612310/2021-00). A autora C.E.B. agradece ao CNPq pela Bolsa de Mestrado (No. 130539/2021-0).

REFERÊNCIAS

- [1] M. Aramesh, K. A. Zanganeh, M. Dehdashtian, A. Male kian, J. Fatahiasi (2017). Evaluation of radiation dose received by premature neonates admitted to neonatal intensive care unit. *Journal of Clinical Medicine Research*, 9(2): 124-129. DOI: 10.14740/jocmr2796w
- [2] A. Aliasgharzadeh, D. Shahbazi-gahrouei, F. Aminolroayaei (2018). Radiation cancer risk from doses to newborn infants hospitalized in neonatal intensive care units in children hospitals of Isfahan province. *International Journal of Radiation Research*, 16(1), 117-122. DOI: 10.18869/acadpub.ijrr.16.1.117
- [3] A. Bouaoun, L. Ben-omrane, A. Hammou (2015). Radiation doses and risks to neonates undergoing radiographic examinations in intensive care units in Tunisia. *Int J Cancer Ther Oncol*, 3(4): 342-347. DOI: 10.14319/ijcto.34.2
- [4] N. F. Jones, T. W. Palarm, I. S. Negus. (2001). Neonatal chest and abdominal radiation dosimetry: a comparison of two radiographic techniques. *The British Journal of Radiology*, 74(886), 920-925. DOI://doi.org/10.1259/bjr.74.886.740920
- [5] R. M. Souza, M. Baldisserotto, J. P. Piva, E. E. S. Icaza. (2013). Use of chest radiography in pediatric intensive care unit. *Scientia Medica*, 23(3): 9-16.
- [6] V. A. Ballesteros, R. G. Castillo, M. D. C. F. Cabrera, C. E. Hernandez, V. J. L. Diaz, M. R. A. Garcia. (2021). Estimación de la exposición intencionada a radiación ionizante en pacientes de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. *Revista mexicana de pediatría*, 88(3): 96-100. DOI:10.35366/102189.
- [7] G. Choi, J. E. Cheon, S. Lee, J. H. Choi, S. H. Shin, Y. J. Cho, S. W. Park. (2020). Development of quality-controlled low-dose protocols for radiography in the neonatal ICU using a new mobile digital radiography system. *American Journal of Roentgenology*, 215(2): 488-493. DOI: 10.2214/AJR.19.22269.

- [8] C. U. Ebenebe, C. Barreau, J. Waschkewitz, H. Schlattl, H. O. Pinnschmidt, P. Deindl, *et al.* (2019). Radiation exposure by digital radiographic imaging in very low birth weight infants. *Journal of Perinatology*, 39(1): 115-119. DOI: 10.1038/s41372-018-0276-7.
- [9] J. Donadieu, A. Zeghnoun, C. Roudier, C. Maccia, P. Pirard, C. André, *et al.* (2006). Cumulative effective doses delivered by radiographs to preterm infants in a neonatal intensive care unit. *Pediatrics*, 117(3), 882-888. DOI: 10.1542/peds.2005-0817.
- [10] K. P. Kapst, R. Juran, B. Stoeber, R. R. Waver. (2009). Radiation exposure in 212 very low and extremely low birth weight infants. *Pediatrics*, 124(6): 1556-1564. DOI: 10.1542/peds.2008-1028.
- [11] M. V. Scott, A. M. Fujii, R. H. Behrman, J. E. Dillon. (2014). Diagnostic ionizing radiation exposure in premature patients. *Journal of Perinatology*, 34(5): 392-395. DOI:10.1038/jp.2013.141
- [12] D. J. Brenner, C. D. Elliston, E. J. Hall, W. E. Berdon. (2001). Estimated risks of radiation-induced fatal cancer from pediatric CT. *American journal of roentgenology*, 176(2), 289-296.
- [13] M. S. Pearce, J. A. Salotti, M. P. Pequeno, K. Mchugh, C. Lee, K. P. Kim, *et al.* (2012). Radiation exposure from CT scans in childhood and subsequent risk of leukaemia and brain tumours: a retrospective cohort study. *The Lancet*, 380(9840): 499-505. DOI: 10.1016/S0140-6736(12)60815-0
- [14] UNSCEAR, United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation. Sources and Effects of Ionizing Radiation. UNSCEAR 2010 Report, 2010
- [15] A. S. Brody, D. P. Frush, W. Huda, R. L. Brent, Section on Radiology. (2007). Radiation risk to children from computed tomography. *Pediatrics*, 120(3): 677-682. DOI: 10.1542/peds.2007-191
- [16] D. C. Silva. Avaliação dosimétrica durante procedimentos radiográficos em UTI pediátrica empregando simulação Monte Carlo. 2021. 75f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021.
- [17] R. W. Elsahmi, M. M. abuzaid, M. M. Gibril, A., & Bradley, D. A. (2022). Impact of high kilo-voltage peak technique on radiation dose for neonates undergoing chest radiography: Experimental study. *Radiation Physics and Chemistry*, 199: 110-327. DOI 10.1016/j.radphyschem.2022.110327
- [18] A. P. Bunick, A. P. Schelin, H. R. Denya. Estimativa de Dose Efetiva para Radiografias de Tórax em Pediatria Neonatal. Associação Brasileira de Física Médica. Anais do XXI Congresso Brasileiro de Física Médica. Curitiba, 2016.
- [19] T. H. Kim, J. H. Ryu, C. W. Jeong, H. Y. Jun, D. W. Heo, S. H. Lee, *et al.* (2016). Reduced radiation dose and improved image quality using a mini mobile digital imaging system in a neonatal intensive care unit. *Clinical Imaging* 42: 165-171. DOI: 10.1016/j.clinimag.2016.12.004
- [20] A. D. Omojola, M. O. Akpochafor, S. O. Adeneye, I. O. Akala, A. A. Agboje (2021). Estimation of dose and cancer risk to newborn from chest X-ray in South-South Nigeria: a call for protocol optimization. *Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine*, 52(1), 1-8. DOI: 10.1186/s43055-021-00445-w
- [21] A. D. Omojola, M. O. Akpochafor, S. O. Adeneye, I. O. Akala, A. A. Agboje (2022). Chest X-rays of newborns in a medical facility: variation between the entrance skin dose measurements using the indirect and direct methods for clinical dose audit. *Japanese Journal of Radiology*, 40(2): 219-225. DOI: 10.1007/s11604-021-01193-7
- [22] A. S. Frayre, P. Torres, E. Gaona, T. Rivera, J. Franco, N. Molina (2012). Radiation dose reduction in a neonatal intensive care unit in computed radiography. *Applied Radiation and Isotopes*, 71: 57-60. DOI: 10.1016/j.apradiso.2012.04.015
- [23] M. T. B. Toossi, M. Malekzadeh (2012). Radiation dose to newborns in neonatal intensive care units. *Iranian Journal of Radiology*, 9(3): 145-149. DOI: 10.5812/iranjradiol.8065
- [24] D. S. Dinhofer (2014). Reducing radiation exposure in the neonatal intensive care unit: how a process improvement plan can have wide-reaching effects. *Journal of the American College of Radiology*, 11(1): 88-93. DOI: 10.1016/j.jacr.2013.01.026
- [25] P. Edison, P. S. Chang, G. H. Toh, L. N. Lee, S. K. Sanamandra, V. A. Shan (2017). Reducing radiation hazard opportunities in neonatal unit: quality improvement in radiation safety practices. *BMJ Open Quality*, 6(2), e000128. DOI: 0.1136/bmjoq-2017-000128